

Calidad de las tesis con enfoque cuantitativo en los posgrados de Enfermería de la Universidad de Cuenca, de 1993 al 2006.

Quality of the postgraduate nursing work of the University of Cuenca, during the period 1993 - 2006.

Sandra Vélez ¹

¹ Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Correspondencia: sandracatalina.velez@gmail.com

Fecha de recepción: 2 de enero de 2021 -Fecha de aceptación 3 de mayo de 2021

RESUMEN

La identificación del nivel de calidad de las tesis en los posgrados de enfermería permitirá a las autoridades desarrollar planes de mejora académica y de capacitación metodológica. El objetivo del presente trabajo es: determinar el nivel de calidad de los trabajos de titulación de posgrado de enfermería de la Universidad de Cuenca, durante el período 1993 - 2006. Se asumió un enfoque cuantitativo, correlacional, retrospectivo y transversal. Se revisaron 46 tesis habilitantes para la obtención de diplomados, especialidades y maestría, de las cuales fueron seleccionadas aquellas 11 de tipo cuantitativo que cumplieron los criterios de inclusión. El análisis de los resultados se realizó con el Software SPSS 15®. Se aplicó estadística descriptiva: para las variables cualitativas se aplicaron frecuencias y porcentajes, y para las cuantitativas medias y desviación estándar f , así como medidas de tendencia central con su respectiva desviación estándar. Los resultados permiten señalar que el nivel de calidad de las tesis de posgrado de enfermería de la Universidad de Cuenca, realizadas durante el periodo 1993 - 2006, no alcanzó, en ninguno de los casos, una categoría aceptable. Las serias deficiencias en cada uno de los apartados de los trabajos de grado, así como la falta de pertinencia social y científica de los temas investigados, incidieron en los puntajes finales.

Palabras clave: tesis de posgrado, calidad investigativa, pertinencia, enfermería, ciencias de la salud.

ABSTRACT

The identification of the level of quality of the thesis in the postgraduate nursing will allow the authorities to develop plans for academic improvement and methodological training. The objective of the research is to determine the level of quality of the postgraduate nursing

work of the University of Cuenca, during the period 1993 - 2006. To achieve this objective, the research assumed a quantitative, correlational, retrospective and cross-sectional approach. 46 master's theses were reviewed, of which the 11 that met the inclusion criteria were selected. The results were analyzed with the SPSS 15®. Descriptive statistics were applied, for the qualitative variables frequencies and percentages were applied and for the quantitative means and standard deviation f , as well as measures of central tendency with their respective standard deviation. The results obtained indicate that the quality level of the Nursing postgraduate thesis of the University of Cuenca, carried out during the period 1993-2006, did not reach, in any of the cases, an acceptable category. The serious deficiencies in each one of the sections of the degree works, as well as the lack of social and scientific relevance of the subjects investigated, affected the final scores.

Keywords: postgraduate thesis, research quality, relevance, nursing, health sciences.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos de titulación han sido implementados por las universidades con la finalidad de que los egresados de las distintas carreras desarrollen investigaciones que les permitan poner en práctica parte de los conocimientos adquiridos, así como profundizar en temas de interés científico. Sin embargo, la realización de las tesis se ha convertido en una acción rutinaria, efectuada muchas veces únicamente para cumplir con un requisito indispensable para la graduación; es decir, no son concebidas como proyectos investigativos con validez propia, que constituyan claros aportes al desarrollo de las diferentes áreas de estudio. El no asumir los trabajos desde una perspectiva metodológica sólida, trae como resultado que las tesis adolezcan de serias deficiencias teóricas, científicas o formales, que contradicen los fines investigativos y académicos para los que fueron concebidos.

En el caso de la Universidad de Cuenca, durante el periodo en que se desarrollaron los artículos investigados (1993 - 2006), los posgradistas tenían dos opciones: 1) podían elaborar su proyecto de investigación durante el tiempo que duraba el posgrado: 2 años en el caso de las maestrías, 1 año para las especialidades y 6 meses para los diplomados; o b) podían elaborar su proyecto de investigación en los seis meses posteriores a la finalización del posgrado.

Descrita la situación, el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo: determinar el nivel de calidad de los trabajos de titulación de los posgrados de Enfermería de la Universidad de Cuenca, durante el período 1993 - 2006. Los resultados que se deriven de la investigación permitirán identificar los aspectos en los que se presentan deficiencias y, a partir de ello, implementar programas de mejoras en la realización de las tesis de maestría.

Con la finalidad de cumplir el objetivo planteado, en el presente artículo, en primera instancia, se procederá a efectuar una aproximación bibliográfica a conceptos como: investigación y calidad investigativa, así como a estudios previos, tanto a nivel europeo, como latinoamericano y ecuatoriano, particularmente a aquellos que han evaluado los niveles de calidad de las tesis en las áreas de Enfermería y Ciencias de la Salud. Dichos resultados serán contrastados con los obtenidos en el presente estudio.

ESTADO DEL ARTE

La investigación, además de contribuir a la solución de problemas, ayuda a la creación de entornos científicos donde se cuestionan los conocimientos establecidos, al tiempo que se discuten los avances y se fundamentan los resultados obtenidos (Medina y Merino, 2015). A su vez, es una función ineludible del profesional de enfermería, poco valorada por las instituciones de salud en razón de: la baja conciencia de la importancia de la investigación, la creencia de que es un área compleja, la sobrecarga de trabajo y la falta de curiosidad (Orellana y Sanhueza, 2011; González y Otero, 2017). La evaluación de la calidad de la investigación implica identificar el nivel de conocimiento sobre un aspecto de la realidad (Gutiérrez y Jiménez, 2011). Existiría una correlación positiva entre la calidad de los conocimientos, alcanzada por los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, y su participación constante y sistemática en la praxis investigativa (Díaz y Calzadilla, 2016).

En el caso de la carrera de enfermería, a nivel internacional, la examinación de 106 proyectos académicos y seis trabajos de titulación de un programa de Maestría en Enfermería en Estados Unidos de Norteamérica, mostró que el método de investigación más utilizado fue el bibliográfico, seguido de la crítica del programa, la evaluación de la comunidad y el análisis secundario (Dobratz, Primomo y Bjorling, 2006).

A nivel latinoamericano, se destacan los estudios realizados en Perú: El análisis bibliométrico de las tesis de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo concluyó que no fueron concordantes con las etapas de la investigación científica (Guzmán y Chanvergo, 2009). Por su lado, el análisis de 132 trabajos de titulación de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza de Perú, periodo 2011-2015, evidenció que el 36% fueron de buena calidad en lo que tiene que ver con los apartados metodológicos, mientras que porcentaje similar (36%) alcanzó un nivel regular (Guzmán, 2017).

En el caso de Brasil, el análisis de 217 estudios de enfermería (71,9% de maestría y 28,1% del doctorado) publicados de 1981 a 2002, permitió concluir que el sustento teórico-filosófico para respaldar la discusión de resultados no fue empleado satisfactoriamente por un porcentaje representativo de los trabajos (Barbosa et al., 2007). Finalmente, la evaluación de la calidad de 84 resúmenes de tesis de enfermería en una universidad chilena, durante el período comprendido entre 1983 - 2007, evidenció que ninguno de los resúmenes evaluados alcanzó un puntaje máximo, lo que se debió a deficiencias como:

excesiva o reducida extensión de las palabras del título, identificación incompleta de autores y, por último, que las conclusiones presentadas en los resúmenes no estuvieron relacionadas con los objetivos ni los resultados planteados en el resto de la tesis (Paravic y Burgos, 2009).

Finalmente, se evidenció una ausencia de estudios ecuatorianos sobre la calidad en los trabajos de titulación en la carrera de enfermería, con la excepción de un estudio bibliométrico, descriptivo y de corte transversal (Díaz y Antúnez, 2018), que analizó 254 tesis, y cuyo resultado principal es que el nivel de competencia estadística es de Enseñanza General Básica y Bachillerato, y que los métodos descriptivos son los más empleados.

En razón de la ausencia de investigaciones en torno a la calidad metodológica en enfermería, en la presente revisión bibliográfica se consideró pertinente describir aquellos estudios relacionados al área médica, fundamentalmente, debido a las cercanías profesionales y metodológicas de ambas ciencias de la salud.

Es así que, a partir de la evaluación de 59 artículos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos (UNMSM), se obtuvo que el 71,2% alcanzó una calificación de bueno-excelente en aspectos metodológicos generales, mientras que el 80% no estableció un procedimiento estadístico y el 85% no informó sobre las cuestiones éticas (Sogi et al., 2003). En la misma Facultad, la revisión de 297 trabajos de investigación realizados para optar por el título de especialista, período 2000 - 2004, evidenció que el 72,4% posee una aceptable calidad general, el 6,4% una excelente calidad y el 21,2% una calidad no aceptable, lo que se debió a la presencia de fallas en la rigurosidad metodológica y baja relevancia social (Salazar, 2007).

A su vez, el análisis de 47 tesis de maestría del año 2008, de una Facultad de Medicina de Lima, permitió constatar que, a nivel de la calidad metodológica general, 23% fueron excelentes, 11% aceptables y el resto, 66%, no aceptables (Sanabria et al., 2011). La revisión de 172 trabajos de grado en Medicina General de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (decenio 2000 - 2009) evidenció que el 0% alcanzó un nivel excelente, aceptable el 20,3% y no aceptable el 79,7%. Al mismo tiempo, este estudio determinó que el 80% de los trabajos de titulación no tuvieron una pertinencia y relevancia académica (Mandujano y Grajeda, 2013). El análisis de 221 tesis de pregrado de una Facultad de Medicina de Perú, periodo 2010 - 2014, derivó en la constatación de que el 72,9% no correspondió a ninguna prioridad nacional de investigación en salud y que únicamente el 6,8% se sustentó en bibliografía de los últimos 5 años (Castro et al., 2015).

En el caso de los trabajos de investigación de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma de Perú, periodo 2015-2016, la evaluación evidenció que el 54% alcanzó una calidad metodológica muy buena, mientras que el 41% obtuvo una calidad buena. Los resultados estuvieron asociados significativamente a que los trabajos presentaron un buen reporte de originalidad por el programa Turnitin®, contaron con hipótesis, diseño de contrastación, tamaño muestral, análisis estadístico, resultados, discusión, bibliografía, relevancia y

originalidad (Huamán y De la Cruz, 2016). En cambio, la revisión de 837 tesis de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, permitió constatar que el 22% fueron trabajos de una calidad metodológica muy buena, el 60% de buena calidad y que el 22% alcanzaron una calidad regular (Zavaleta y Tresierra, 2017).

Por su parte, existen varias investigaciones previas en torno a las características metodológicas de las tesis del área de la salud: Se evaluó la naturaleza, la calidad, el patrón de publicación y la visibilidad de 256 tesis finlandesas de diplomas médicos en la Universidad de Oulu de 2001 a 2003, lo que permitió constatar que el 70% posee un carácter estadístico, lo que se combina con una amplia revisión bibliográfica o la aplicación de métodos de laboratorio (Nieminen et al., 2007). A su vez, la revisión de 93 trabajos de titulación de la Facultad de Medicina de la UNMSM, desarrollados en el periodo 2003 - 2008, evidenció que el tipo diseño más empleado fue el descriptivo-transversal (Valle y Salvador, 2009). Así mismo, el análisis de las distintas tesis presentadas en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá desde 1997 hasta el primer semestre de 2008, permitió constatar que la metodología más frecuente fue la investigación cuantitativa; sin embargo, cada día aumentaron las metodologías cualitativas sobre todo las del tipo descriptivo (Murrain, 2009).

A su vez, se identificó que el enfoque metodológico asumido por los resúmenes de los trabajos de titulación de la Facultad de Medicina de una universidad chilena fue cuantitativo en un 92,9% de los casos (Paravic y Burgos, 2009); mientras que la revisión de 173 tesis de maestría y doctorado en medicina familiar de una Universidad de Canal de Suez, Egipto y sus publicaciones entre 1982 y 2014, permitió observar que la mayoría fueron estudios transversales (76,9%), y que el muestreo no probabilístico se empleó en el 51% de los casos (Nour et al., 2015).

METODOLOGÍA

El presente estudio asumió un enfoque cuantitativo, correlacional, retrospectivo y transversal.

El universo del estudio estuvo conformado por 46 documentos que constituyen el total de tesis habilitantes para la obtención de diplomados, especialidades y maestría en el área de Enfermería. Este universo se compuso de la siguiente manera: Maestría en Atención Primaria de Salud, Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Adolescente (7%), Especialidad en Enfermería Quirúrgica, (26%); Especialidad en Enfermería Clínica (24%), Especialidad en Enfermería Geriátrica y Gerontológica (9%) y Diplomado en Instrumentación Quirúrgica (35%). A su vez, a partir de este universo se estableció como criterio de inclusión, únicamente aquellas tesis con enfoque cuantitativo, mientras que como criterio de exclusión se estableció lo siguiente: trabajos de titulación con enfoque cualitativo o mixto. En tal razón, la muestra se redujo a 11 documentos: 5 de la Especialidad en Enfermería Quirúrgica, 2 en la Especialidad de Enfermería Clínica y 3 en la Especialidad de Enfermería Geriátrica y Gerontológica y 1 en el Diplomado en Instrumentación Quirúrgica.

Se aplicó el “Instrumento para Medir los Niveles de Calidad en Estudios Descriptivos” (Mandujano y Grajeda, 2013), el cual consta de 51 ítems y se divide en 2 secciones: la A, que corresponde a “calidad metodológica” y la sección B a “pertinencia”. Por su parte, la sección A evalúa elementos como: título y resumen, planteamiento del problema de investigación, marco teórico referencial, hipótesis y definición operacional de variables, metodología de estudio, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Por su parte, la sección B evalúa la pertinencia del trabajo de titulación. La calidad de los estudios se evalúa sobre 120 puntos: en la tabla 1 se puede observar el puntaje que se le otorga a cada apartado de la investigación, siendo la franja 97-120 puntos la que se considera “excelente”, mientras que se considera “no aceptable” la obtención de menos de 73 puntos.

Tabla 1

Niveles de calidad

NIVELES DE CALIDAD		
TÍTULO Y RESUMEN	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
Excelente: 7-8 pts.	Excelente: 10-12 pts.	
Aceptable: 6 pts.	Aceptable: 8-9 pts.	
No aceptable: 0-5 pts.	No aceptable: 0-7 pts.	
MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL	HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES	
Excelente: 9-10 pts.	Excelente: 15-18 pts.	
Aceptable: 7-8 pts.	Aceptable: 11-14 pts.	
No aceptable: 0-6 pts.	No aceptable: 0-10 pts.	
METODOLOGÍA UTILIZADA	RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
Excelente: 25-30 pts.	Excelente: 15-18 pts.	
Aceptable: 19-24 pts.	Aceptable: 11-14 pts.	
No aceptable: 0-18 pts.	No aceptable: 0-10 pts.	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	PERTINENCIA	
Excelente: 4 pts.	Sí: 20 pts.	
Aceptable: 3 pts.	No: 0 pts.	
No aceptable: 0-2 pts.		
CALIDAD DE LA TESIS		
Excelente: 97-120 pts.	Aceptable: 73-96 pts.	No aceptable: Menos de 73 pts.

Fuente: Mandujano y Grajeda (2013)

RESULTADOS

De acuerdo al enfoque de investigación que clasifica a la investigación en cualitativa, cuantitativa y mixta (1), se encontró que el 54,3% de estos estudios se centra en la investigación cualitativa, un 21,7% corresponde a estudios mixtos y el 23,9% a estudios cuantitativos. Los estudios cualitativos y mixtos provienen principalmente del Diplomado Instrumentación Quirúrgica, la Especialidad Clínica, así como la maestría. Sin embargo, en lo que respecta a los estudios cuantitativos, estos provienen principalmente de la Especialidad Geriátrica y Gerontológica, así como de la Especialidad clínica. De

acuerdo a los diseños de investigación cualitativos, estos fueron de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos e investigación acción, mientras que los diseños mixtos en todos los casos son exploratorios secuenciales en los que, por lo regular, se aplica un instrumento cuantitativo y luego se realiza un estudio cualitativo. Con base en estos resultados, se decidió incluir a las tesis que únicamente han realizado estudios cuantitativos descriptivos o relacionales, las que suman un total de once casos expuestos como resultados del estudio.

Los temas tratados en los 11 trabajos de titulación evaluados son: estrés y atención de enfermería, atención y cuidado integral en pacientes alcohólicos, calidad en atención de enfermería, cuidados en enfermería en dolor post-operatorio, impacto psicológico de las mastectomías, factores asociados a tuberculosis, complicaciones en ventilación mecánica, depresión en adultos mayores, autocuidado del adulto y calidad de atención en pacientes geriátricos.

Procedimiento

El análisis de los resultados fue realizado con el Software SPSS 15®, con el que generaron datos descriptivos como frecuencias y porcentajes, así como medidas de tendencia central con su respectiva desviación estándar (D.E.). Los resultados generaron un diagrama de sectores para exponer los tipos de estudio realizados; a su vez, en tablas descriptivas se expuso la calidad de las secciones de la tesis en puntuaciones directas con medias, desviaciones estándar y frecuencias relativas porcentuales, mientras que los niveles de calidad se expresaron mediante frecuencias y porcentajes. Adicionalmente, se realizó una prueba de correlación con el coeficiente no paramétrico

Rho de Spearman para verificar la existencia de asociación entre las secciones evaluadas.

Descriptivos

Todas las once tesis analizadas, de acuerdo a la tipología del estudio, fueron de tipo prospectivo, observacional y transversal (transeccional). Sin embargo, según el número de variables que se exponen como resultados, 5 tesis (45,5%) fueron descriptivas y 6 (54,5%) analíticas. Cabe señalar que los estudios descriptivos, en su mayoría pertenecieron a la aplicación de instrumentos validados o instrumentos *ad hoc*. Mientras que los estudios analíticos miden variables y las contrastan con datos sociodemográficos, ya sea para establecer correlación, asociación o factores de riesgo o protección.

En promedio cada diplomado, especialidad o maestría tuvo un total de 19 estudiantes (D.E. 5,2) que cursaron estudios y de 17 estudiantes (D.E. 7,8) que se graduaron de los estudios realizados.

Una revisión general que permite contrastar los puntos evaluados con los promedios de los puntos obtenidos se presenta en la Tabla 2. En esta tabla, además, se presenta una frecuencia relativa porcentual que permite conocer el nivel alcanzado en porcentajes. Los promedios muestran niveles de logro más altos para el título y resumen, como para las referencias bibliográficas, con el 22,5% respectivamente. Otro aspecto que se puede destacar es la formulación de hipótesis y la definición operacional de las variables que alcanza el 16,7%. En menor medida se encuentran los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones con el 14,1%. Los apartados con menor puntuación reportados fueron el marco teórico-referencial y la hipótesis y definición operacional.

Tabla 2

Descripción de la calidad de las secciones de las tesis en puntuaciones directas

	Puntos evaluados	Promedio obtenido	Desviación estándar del promedio	Frecuencia relativa porcentual
Título y resumen	8	1,82	1,60	22,7%
Planteamiento del problema de investigación	12	1,09	1,30	9,1%
Marco teórico-referencial (revisión de la literatura)	10	0,55	1,29	5,5%
Hipótesis y definición operacional de variables	18	3,00	2,97	16,7%
Metodología de estudio	30	3,64	4,13	12,1%
Resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones	18	2,55	2,70	14,1%
Referencias bibliográficas	4	0,91	1,64	22,7%
Subtotal: calidad metodológica	100	13,55	13,03	13,5%
Pertinencia	20	5,46	9,34	27,3%
Total: calidad de tesis	220	19,00	17,62	8,6%

Fuente: "Instrumento para Medir los Niveles de Calidad en Estudios Descriptivos" de Mandujano y Grajeda (2013)

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos según los niveles de calidad para cada sección. Cabe destacar que la mayoría de secciones, en todos los casos evaluados, tuvieron niveles no aceptables (100%). Sin embargo, en lo que respecta al manejo de las referencias bibliográficas, se

encontró que un 18,2% obtuvo un nivel excelente y el restante 81,8% un nivel no aceptable. Por último, se encontró únicamente un 27,37% de tesis que se consideran pertinentes de acuerdo al criterio establecido por la rúbrica.

Tabla 3

Descripción de la calidad de las secciones de las tesis en niveles de calidad

	F	%
<i>Título y resumen</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Planteamiento del problema de investigación</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Marco teórico-referencial (revisión de la literatura)</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Hipótesis y definición operacional de variables</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Metodología de estudio</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones</i>		
Excelente	0	0,0
Aceptable	0	0,0
No aceptable	11	100,0
Total	11	100,0
<i>Referencias bibliográficas</i>		
Excelente	2	18,2
Aceptable	0	0,0
No aceptable	9	81,8
Total	11	100,0
<i>Pertinencia</i>		
Sí	3	27,37
No	8	72,7

Fuente: "Instrumento para Medir los Niveles de Calidad en Estudios Descriptivos" de Mandujano y Grajeda (2013)

Respecto a las particularidades que requieren ser comentadas en función del instrumento, por ejemplo, en lo que corresponde a *título y resumen* (sobre 8 puntos), se encontró que la mayoría de títulos son extremadamente grandes y por lo regular alejados del problema del estudio. Únicamente un estudio tuvo coherencia entre el título, el problema y el objetivo; en dos casos se advirtió una proximidad solo de forma parcial. En lo que respecta al resumen, se encontró que solamente dos estudios cumplen con el número máximo de palabras requeridas. No obstante, todos tuvieron problemas de estructura cuyas calificaciones repercutieron en tener resultados no aceptables.

En cuanto al *planteamiento del problema* (sobre 12 puntos), se encontró que solamente la mitad cumplió con la

evaluación de variables medibles y/o observables, coherencia con el problema, dimensión espacial y temporal, así como el uso de infinitivos; sin embargo, la mayoría incumplió con la fundamentación adecuada del problema, de los objetivos, la justificación y la delimitación del problema, lo que derivó, en un par de casos, en un nivel de cumplimiento parcial, ello generó un promedio general no aceptable.

Con respecto al *marco teórico-referencial* (sobre 10 puntos), se encontró que la mayoría de los trabajos de titulación se concentró en la explicación aislada de variables fisiológicas sin responder a la conexión generada por los objetivos del trabajo. De este modo, la mayoría de marcos teóricos realiza algunas precisiones que definen

términos básicos pero que no se ordenan desde lo general a lo particular. En los antecedentes se enfatiza únicamente en la cuestión de resultados y se descuidan elementos relacionados con los objetivos y la metodología empleada en el documento de origen.

Las *hipótesis y definición operacional de variables* (sobre 18 puntos) demostraron que las hipótesis solamente de forma parcial son claras y comprensibles, sin embargo, no se han desarrollado de acuerdo al tipo o diseño de estudio. Según la rúbrica, la mayoría debería definir la población, lugar y tiempo de estudio, sin embargo, no lo hacen. El problema que también se advierte es que, la mayoría desconecta al problema del objetivo y la hipótesis de investigación. También constituyó un problema el hecho de que en todos los casos las variables son independientes (es decir no implican causalidad) pese a buscar asociación con otra variable; sin embargo, en los documentos se identifican variables dependientes. En ningún caso se identifican variables confusoras o extrañas. En la mitad de casos, existe una operacionalización parcialmente correcta.

En cuanto a la *metodología utilizada* (sobre 30 puntos) se advirtió que el enunciado no es muy claro y que existe un manejo bastante arbitrario de términos como “descriptivo”, “transversal”, “observacional” que tienen que ver con el tipo de investigación. En el manejo de la población y muestra, únicamente se pudo destacar un estudio que señala la probabilidad de la muestra, nivel de confianza y error, en todos los demás casos se emplearon muestras a conveniencia del investigador. En lo que respecta al instrumento de medición, se encontró que, en la mayoría de casos no se emplearon instrumentos validados y si se lo hace, no se empleó el pilotaje para probar que es factible aplicarlo en los estudios diseñados. Por otro lado, en la recolección de datos, se advirtió que un problema muy recurrente es que, o se estandariza el proceso o, al menos, no se menciona nada al respecto. Por último, un problema metodológico se observó en los análisis de datos, en los que no se expresó qué métodos estadísticos se emplearon y por qué se los emplearon; adicionalmente, otro problema constituyó el seleccionar estadísticos que comprueban asociación para variables numéricas cuando en realidad emplearon variables ordinales.

En cuanto a los *resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones* (sobre 18 puntos), se encontró que, en la mayoría de casos hay poca coherencia con los objetivos de estudio, no se comprenden con facilidad las tablas y gráficos, pues se enlistan. Como la mayoría son estudios descriptivos, los trabajos de titulación lo único que realizan es una exposición de frecuencias y porcentajes o promedios (excepcionalmente con alguna medida de variabilidad) de forma univariada pero sin establecerse una redacción que permita ir identificando el cumplimiento del objetivo. Es importante señalar que las discusiones mostraron un nivel medio, es decir, que algunas tesis cumplieron con la relación entre el marco teórico y los hallazgos del estudio. No obstante, cuando realizan las conclusiones, en la mayoría de casos se torna repetitivo con lo que se plantea en la discusión y los resultados, ello hace que repitan datos numéricos. Dentro de las recomendaciones, pocas veces se advierten sugerencias académicas en la línea de

investigación orientadas a futuros estudios, la mayoría realiza sugerencias prácticas alejadas de los hallazgos.

Por último, en *referencias bibliográficas* (4 puntos), se encontraron dos tesis que tienen la puntuación máxima, es decir, son excelentes. La mayoría de estudios están desactualizados con lo que sugiere la rúbrica (60% de los últimos 5 años), otro problema es el manejo de abreviatura de revista, texto en números arábigos ordenados y el tipo de fuente recomendado. Para concluir, con respecto al meta análisis que permitió conocer si los estudios son *pertinentes* (sobre 20 puntos) en el aporte que hacen en materia de investigación novedosa, se evidenció que únicamente tres tesis cumplen con el criterio de pertinencia. En la mayoría de casos se trata de repetir estudios anteriormente realizados. Si es que se puede hablar de pertinencia, muchos de los estudios tienen méritos por haberse situado en el contexto ecuatoriano y cuencano, pese a que son investigaciones de conocimiento general.

En la tabla 4 se expone la asociación que existe entre las secciones de la rúbrica empleada para evaluar. Se advierte correlación directa entre el *título* y el *resumen* con el marco teórico referencial en un 0,700 ($p < 0,05$). En efecto, el marco teórico es la variable que tuvo más correlaciones, pues también se correlaciona con *metodología de estudio* ($Rho=0,695$; $p < 0,05$), *resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones* ($Rho=0,684$; $p < 0,05$) y con *referencias bibliográficas* ($Rho=0,723$; $p < 0,05$). Otra asociación se reportó entre el *planteamiento* y *los resultados* con un coeficiente alto de 0,840 ($p < 0,05$). También se encontró asociación entre *metodología, resultados y discusión* ($Rho=0,616$; $p < 0,05$). Por último, se advirtió correlación entre las *referencias bibliográficas* con la *pertinencia del estudio*. Por los resultados expuestos se advierte que existe una interconexión entre los elementos evaluados, destacándose al marco teórico como la sección que mejor se asocia con las otras.

DISCUSIÓN

Los hallazgos encontrados en el presente estudio, es decir, las características formales y metodológicas de los trabajos de titulación de posgrado de la carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca, no difieren sustancialmente de las encontradas en la revisión de la literatura. Así como en otros estudios realizados en el Perú (Valle y Salvador, 2009), el tipo de investigación descriptiva - transversal tiene una presencia representativa, aunque en el caso de las tesis abordadas, trabajos de corte analítico tuvieron una mayor presencia; no obstante, las tesis presentaron mucha confusión al momento de establecer el tipo de estudio, por lo que la tipología se la realiza a partir de lo enunciado en las propias tesis. El hecho de que la mayoría de los trabajos investigativos estudiados consistan en la aplicación de instrumentos validados o ad hoc, conduce a establecer que es su carácter estadístico lo que resalta; esto coincide con otras investigaciones, particularmente con una desarrollada en Finlandia (Nieminen et al. 2007), en la que, además de destacar la utilización de herramientas estadísticas, se resaltó el empleo de la revisión bibliográfica o la aplicación de métodos de laboratorio.

Tabla 4

Asociación entre las variables del estudio

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I. Título y resumen	Rho	1	0,005	,700*	0,344	0,365	0,17	0,203	-0,205
	Sig.		0,988	0,016	0,3	0,27	0,618	0,55	0,545
II. Planteamiento del problema de investigación	Rho		1	0,401	0,462	0,33	,840**	0,351	0,274
	Sig.			0,222	0,153	0,322	0,001	0,289	0,414
III. Marco teórico-referencial	Rho			1	0,525	,695*	,684*	,723*	0,287
	Sig.				0,098	0,018	0,02	0,012	0,392
VI. Hipótesis y definición operacional de variables	Rho				1	0,472	0,559	0,201	0,204
	Sig.					0,142	0,074	0,553	0,548
V. Metodología de estudio	Rho					1	,616*	0,494	0,136
	Sig.						0,043	0,122	0,691
VI. Resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones	Rho						1	0,559	0,267
	Sig.							0,074	0,427
VII. Referencias bibliográficas	Rho							1	,618*
	Sig.								0,043
VIII. Pertinencia	Rho								1
	Sig.								

Fuente: "Instrumento para Medir los Niveles de Calidad en Estudios Descriptivos" de Mandujano y Grajeda (2013)

Resulta revelador que ninguna de las tesis evaluadas alcanzase un nivel aceptable o excelente. El nivel obtenido por todas ellas fue no aceptable. Estos resultados coinciden parcialmente con los de investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina de Lima (Sanabria et al. 2011) o en la Universidad San Antonio Abad del Cusco (Mandujano y Grajeda, 2013). En ambos estudios un porcentaje elevado de investigaciones ($\geq 70\%$) alcanzó un nivel no aceptable, sin embargo, sí alcanzaron el grado de excelente, aceptable, muy bueno o bueno, cosa que no ocurrió con los trabajos de titulación objeto del presente estudio.

A su vez, existen diferencias significativas respecto a otras investigaciones realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, Perú (Sogi et al., 2003; Anderson y Zavala, 2003; Salazar, 2007), en las que se constató que un porcentaje mayor al 70% alcanzó un nivel aceptable o bueno, o la efectuada en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, de Perú (Huamán y De la Cruz, 2016), donde más del 80% obtuvo puntajes que las ubicaron en un nivel aceptable; o en la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza de Perú (Guzmán, 2017), donde el 36% de los trabajos fue de buen calidad. Es decir, si se comparan los puntajes obtenidos por las tesis de Maestría de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca con las de sus pares en el contexto peruano se evidencia una seria divergencia en resultados, lo que conlleva a plantearse críticas respecto al nivel de exigencia y revisión en la academia ecuatoriana.

Puntualizando en los elementos que componen los trabajos de titulación, esto con la finalidad de identificar los aspectos que tienen mayores problemas, se pudieron

identificar ciertas complicaciones en los resúmenes, encontrándose que únicamente dos tesis cumplen con el número máximo de palabras exigidas. Así mismo, todos los trabajos presentaron problemas estructurales; esto último coincide con los problemas evidenciados en una investigación efectuada en el entorno universitario chileno (Paravic y Burgos, 2009), que evidenció la presencia de falencias estructurales en el resumen.

Respecto al apartado teórico, el hecho de que la mayoría de tesis de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca no relacionen adecuadamente los conceptos y términos con los objetivos del trabajo, o que aquellos no estén ordenados desde lo general a lo particular, coincide con los resultados de una investigación efectuada en el contexto universitario brasileño (Barbosa et al., 2007), donde se señaló que el sustento teórico-filosófico que permitirá respaldar la discusión de resultados no es utilizado satisfactoriamente por un porcentaje representativo de los trabajos. Un problema que es muy común en los trabajos de titulación estudiados es que se encuentran desactualizados; en esto coinciden con un trabajo realizado en la facultad de Medicina de una universidad pública del Perú, donde únicamente el 6,8% se sustentó en bibliografía de los últimos 5 años (Castro et al., 2015).

En relación a la metodología utilizada, la presencia de imprecisiones metodológicas en muchas de las tesis no difiere de lo evidenciado en otras investigaciones, como es el caso del estudio realizado en una universidad peruana (Salazar, 2007), en la que se evidenció la presencia de fallas en la rigurosidad metodológica, o el caso del estudio realizado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de

Mayolo, que estableció que no existía concordancia con las etapas de la investigación científica (Guzmán y Chanvergo, 2009). A su vez, difiere drásticamente con los resultados de la investigación efectuada en la Universidad de Palma, también en Perú, donde se obtuvieron puntajes altos en los aspectos metodológicos (Huamán y De La Cruz, 2016).

Un aspecto de suma importancia que fue analizado es el concerniente a la pertinencia de los trabajos de titulación de Maestría de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca; respecto a lo cual, se pudo evidenciar que la mayoría de investigaciones consistió en la repetición de estudios previos. La baja relevancia social de los trabajos de grado ha sido una situación también identificada por otras investigaciones, específicamente desarrolladas en el contexto peruano (Salazar, 2007; Mandujano y Grajeda, 2013; Castro et al. 2015).

CONCLUSIÓN

El nivel de calidad de los trabajos de titulación de posgrado de Enfermería de la Universidad de Cuenca, realizados durante el periodo 1993 - 2006, no alcanzó, en ninguno de los casos, una categoría aceptable. Los promedios obtenidos mostraron niveles de logro más altos para apartados como el título, resumen y referencias bibliográficas, con el 22,5% respectivamente. Así mismo, se destacó la formulación de hipótesis y la definición operacional de las variables que alcanza el 16,7%. Por su parte, apartados que tuvieron una menor puntuación fueron el marco teórico-referencial y la hipótesis y definición operacional.

En tal caso, las serias deficiencias en algunos de los apartados de los trabajos, así como la falta de pertinencia social y científica de los temas investigados, incidieron en los puntajes finales. Esto se constituye en una llamada de atención para los departamentos de posgrado e investigación de la carrera de Enfermería de la Universidad de Cuenca, quienes deberán desarrollar una exhaustiva revisión de los temas propuestos en relación a las líneas de investigación, las que deberían responder a las necesidades de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana.

A su vez, se debe proveer a los especialistas de la dirección de las tesis parámetros o rúbricas que permitan evaluar las tesis de los posgradistas con mayor rigurosidad científica; y que, al mismo tiempo, les permita contemplar la existencia de coherencia entre los objetivos de la investigación y cada uno de los apartados del trabajo, para lo cual resulta indispensable que los revisores estén debidamente capacitados y/o actualizados en asuntos metodológicos y epistemológicos, lo que les permitirá guiar adecuadamente las tesis a su cargo.

Los resultados obtenidos se constituyen en un punto de partida para futuras investigaciones en torno a la calidad de las investigaciones. En tal sentido, se recomienda ampliar el campo de estudio a otras carreras y especialidades; ello contribuirá a identificar las deficiencias investigativas de que adolecen los trabajos de titulación y demás investigaciones universitarias, a partir de lo cual, directivos y autoridades académicas podrán plantear soluciones inmediatas.

BIBLIOGRAFÍA

- Arriola, I., Curioso, W., Cruz, M. y Gayoso, O. (2010). Characteristics and publication patterns of theses from a Peruvian medical school. *Health Information & Libraries Journal*, 27(2), 148-154.
- Atamari, N., Roque, J., Robles, R., Nina, P. y Falcón, B. (2015). Publicación de tesis de pregrado en una facultad de Medicina en Cusco, Perú. *Revista Médica Herediana*, 26(4), 217-221.
- Barbosa, M., Goncalves, R. y Ferreira, F. (2007). Estudio bibliométrico sobre disertaciones y tesis en enfermería con aproximación fenomenológica: tendencia y perspectivas. *Rev Latino-am Enfermagem*, 15(4), 1-7.
- Castro, B., Callirgos, C., Caicedo, M., Plasencia, E. y Díaz, C. (2015). Características de las tesis de pre-grado de Medicina de una universidad pública del Perú. *Horizonte Médico*, 15(3), 34-39.
- Díaz, V. y Calzadilla, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica en las Ciencias de la Salud. *Revista Ciencias de la Salud*, 14(1), 115-121.
- Dobratz, M., Primomo, J. y Bjorling, E. (2006). Outcomes of scholarly inquiry: An analysis of master's of nursing students' projects/theses. *Journal of Professional Nursing*, 22(5), 296-303.
- González, R. y Otero, C. (2017). Imaginarios sociales en estudiantes de educación sobre la calidad de la formación investigativa. *Opción*, 33(84), 759-790.
- Gutiérrez, A. y Jiménez, R. (2011). ¿Por qué y cómo evaluar la calidad de la investigación científica en medicina? *Revista Cubana de cardiología y cirugía cardiovascular*, 17(4), 365-370.
- Guzmán, D. (2017). Calidad de las tesis en la escuela universitaria de enfermería en Lima-Perú, período 2011-2015. *Cuidado y salud: Kawsayninchis*, 3(1), 288-295.
- Guzmán, M. y Chanvergo, H. (2009). Análisis científico y bibliométrico de las tesis de enfermería con la investigación científica Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. *Aporte Santiaguino*, 2(2), 313-320.
- Huamán, M. y De La Cruz, J. (2016). *Calidad de tesis en Medicina Humana*. (Universidad Ricardo Palma). <http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1336/16.-huaman-guerrero-manuel-y-de-la-cruz-jhony-2017.-calidad-de-tesis-en-medicina-humana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Koca, K., Ekinci, S., Akpancar, S., Gemci, M., Erşen, Ö. y Akyıldız, F. (2016). An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. *Acta orthopaedica et traumatologica turcica*, 50(5), 562-566.
- Lundgren, S., Halvarsson, M. y Robertsson, B. (2008). Quality assessment and comparison of grading between examiners and supervisors of Bachelor theses in nursing education. *Nurse education today*, 28(1), 24-32.
- Mamani, O. (2018). Calidad metodológica y características de las tesis de pregrado de psicología de una universidad privada del Perú. *Propósitos y representaciones*, 6(2), 301-338.
- Mandujano, E. y Grajeda, P. (2013). Calidad de las tesis para obtener el título de médico cirujano, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-Perú, 2000-2009. *Acta Médica Peruana*, 30(2), 70-74.
- Medina, M. M. y Merino, L. (2015). La investigación científica como misión académica de los hospitales públicos universitarios. *Revista Cubana de Salud Pública*, 41(1), 27-45.
- Murrain, E. (2009). Tendencias de la investigación en enfermería. *Revista Repertorio de Medicina y Cirugía*, 18(2), 90-96.

- Musi, B., Olivas, J. y Vázquez, Á. (2011). Productividad en tesis de los programas de doctorado en Psicología con Mención de Calidad. *Revista Mexicana de Psicología*, 28(1), 93-99.
- Nieminen, P., Sipilä, K., Renko, M. y Risteli, L. (2007). Medical theses as part of the scientific training in basic medical and dental education: experiences from Finland. *BMC medical education*, 7(51), 1-7.
- Nour, H., Mansour, N. y Abdulmajeed, A. (2015). Master's and doctoral theses in family medicine and their publication output, Suez Canal University, Egypt. *Journal of family medicine and primary care*, 4(2), 162-178.
- Orellana, A. y Sanhueza, O. (2011). Competencia en investigación en enfermería. *Ciencia y enfermería*, 17(22), 9-17 .
- Paravic, T. y Burgos, M. (2009). Evaluación de calidad de resúmenes de tesis de un programa de magíster en enfermería. *Ciencia y enfermería*, 15(3), 55-68.
- Salazar, M. (2007). *Calidad de los trabajos de investigación que se realizan para optar el título de especialista en Medicina Humana de la U.N.M.S.M. en el periodo 2000-2004*. (Universidad Nacional de San Marcos). http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2434/Salazar_lm.pdf?sequence=1
- Sanabria, H., Tarqui, C. y Zárate, E. (2011). Calidad de las tesis de maestría en temas de salud pública: Estudio en una universidad pública de Lima, Perú. *Educación Médica*, 14(4), 215-220.
- Sogi, C., Perales, A., Anderson, A. y Zavala, S. (2003). Calidad de la producción científica de los investigadores de la Facultad de Medicina, UNMSM. *Anales de la Facultad de Medicina*, 64, 112-118.
- Torres, E. (2015). Problemas que afectan la calidad de las tesis doctorales en Ciencias Pedagógicas. *Pedagogía Universitaria*, 20(2), 23-39.
- Valle, R. y Salvador, E. (2009). Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Anales de la Facultad de Medicina*, 70. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=an%C3%A1lisis+metodolog%C3%ADa+%2B+tesis+%2B+medicina&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Aa6bG6sTZavwJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Des
- Zavaleta, C. y Tresierra, M. (2017). Calidad metodológica del trabajo de grado de bachiller en una facultad de medicina . *Educación Médica*, 18(4), 233-241.